

Cassação de aposentadoria de servidores públicos

Ricardo Marcondes Martins

Doutor em Direito Administrativo pela PUC-SP. Professor de Direito Administrativo da PUC-SP.
E-mail: ricmarconde@uol.com.br

Resumo: O STF e o STJ consagraram o entendimento de que a sanção de cassação de aposentadoria de servidores públicos é válida. No texto constitucional originário, o regime próprio de previdência era, em decorrência do princípio da estabilidade remuneratória, não contributivo, mas, apesar disso, a sanção era, regra geral, violadora da proporcionalidade. Após as reformas constitucionais, e a transformação, inconstitucional, do regime próprio em um regime contributivo a sanção se tornou um atentado extremamente imoral à situação jurídica dos servidores. O precedente jurisprudencial, assentado em um lamentável equívoco hermenêutico, não pode impedir a correção de entendimento e a realização de justiça.

Palavras-chave: Servidores públicos. Cassação de aposentadoria. Regime próprio de previdência. Precedentes judiciais.

Sumário: **1** Cassação de aposentadoria de servidores nas jurisprudências do STF e STJ – **2** Regime de previdência de servidores no texto originário e cassação de aposentadoria – **3** Regime de previdência de servidores após as reformas constitucionais e cassação de aposentadoria – **4** Não vinculação a precedente jurisprudencial equivocada – **5** Conclusões – **6** Referências

1 Cassação de aposentadoria de servidores nas jurisprudências do STF e do STJ

O Estatuto dos Servidores Civis da União (Lei nº 8.112/1990) prevê no inciso IV do art. 127 a pena de cassação de aposentadoria em decorrência de faltas cometidas pelo servidor quando em atividade. A regra é repetida em praticamente todos os estatutos de servidores do país. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 29 de setembro de 1994, reconheceu a validade da pena de cassação, em acórdão relatado pelo Ministro Néri da Silveira.¹ Ocorre que, posteriormente, as Emendas nº 3/1993, nº 20/1998 e nº 41/2003 modificaram substancialmente o regime próprio de previdência dos servidores públicos, transformando-o em contributivo.² Muitos passaram a sustentar que a transformação do regime próprio

¹ STF, Pleno, MS 21.948, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 29.09.1994, DJ 07.12.1995, p. 42.640. Posteriormente, a Corte afastou expressamente a tese de que haveria ofensa a ato jurídico perfeito: STF, Pleno, MS 22.728/PR, Rel. Min. Moreira Alves, j. 22.01.1998, DJ 13.11.1998, 05.

² A Emenda nº 3/1998 acrescentou o §6º ao art. 40 da CF/1988 para estabelecer que as aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais seriam custeadas com recursos provenientes da União e das

em contributivo implicou a não recepção da pena de cassação de aposentadoria. O STF não acolheu esta tese, uma vez que no MS 23.299, relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, a Corte manteve seu entendimento, mesmo após a edição das referidas emendas, precedente que vem sendo reiterado em diversos julgados.³ Pode-se afirmar que a questão está, por ora, pacificada no Supremo.

Diante do exposto, o STJ vem se manifestando em prol da validade da pena de cassação, sob o singelo argumento de que há, nesse sentido, precedentes do STF. A partir de cinco julgados, o Tribunal da Cidadania fixou a tese nº 10 da Edição nº 76, referente aos “Servidores Públicos – II”, fixando o entendimento de que: “É lícita a cassação de aposentadoria de servidor público, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário”.⁴ Destaca-se o MS 19.197/DF, em que o relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, demonstra, em voto muitíssimo bem fundamentado, por vários argumentos, a ilicitude da cassação de aposentadoria, mas, ao final, curva-se ao posicionamento da Primeira Seção do STJ. No referido voto, o DD. Magistrado praticamente esgota o assunto, demonstrando à exaustão o desacerto da posição contrária. Tanto o STF como o STJ vêm insistindo em um lamentável erro, sendo a tese nº 10 do STJ a consagração do desacerto.

2 Regime de previdência de servidores no texto originário e cassação de aposentadoria

Argumenta-se que com a transformação do regime próprio de previdência em um regime contributivo o entendimento da constitucionalidade da sanção de cassação de aposentadoria tornou-se inaceitável. A assertiva é verdadeira, mas exige

contribuições dos servidores, na forma da lei. Estabeleceu, pois, o regime contributivo para os servidores *federais*. A Emenda n. 20 alterou o *caput* do art. 40 para estabelecer que o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios seria “contributivo”. Contudo, pela redação dada ao §3º do art. 40, os proventos seriam calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderiam à totalidade da remuneração. A Emenda nº 41/2003 consagrou plenamente o caráter contributivo ao alterar a redação do §3º do art. 40, impondo que o cálculo dos proventos de aposentadoria considere as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime de previdência.

³ STF, Pleno, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 06.03.02, DJ 12.04.02, p. 55. No mesmo sentido: STF, 2ª Turma, RMS 24.557/DF, Rel. Min Carlos Velloso, j. 02.09.03, DJ 26.09.03, p. 25; STF, Pleno, MS 23.219 AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, j. 30.06.05, DJ 19.08.05, p. 4. Mais recentemente: STF, Pleno, STA 729 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28.05.15, DJe-121, Divulg. 22.06.15; STF, 2ª Turma, RE 848019 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.09.16, DJe-210, Divulg. 30.09.16; STF, 2ª Turma, RMS 33.937/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.09.16, DJe 246, Divulg. 18.11.16.

⁴ Pela ordem cronológica: STJ, 3ª Seção, EDcl no MS 7.795-DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 26.02.2003, DJ 17.03.03, p. 175; STJ, 3ª Seção, MS 14.893/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.06.12, DJe 22.06.12; STJ, 3ª Seção, MS 13.074/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.05.15, DJe 02.02.15; STJ, 1ª Seção, MS 21.084/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.10.16, DJe 01.12.16; STJ, 1ª Seção, MS 19.197/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.11.16, DJe 01.12.2016; STJ, 1ª Seção, MS 20.647/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.16, DJe 19.12.16. A tese está disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDI%C7%C3%20N.%2076:%20SERVIDOR%20P=%DABLICO%20%20II>. Acesso em: 11 abr. 2019.

dois prévios esclarecimentos. O primeiro em razão de a sanção, regra geral, já ser ilícita mesmo antes das reformas constitucionais. Segundo porque as reformas, apesar de aceitas pelo Judiciário, são inconstitucionais.

No texto originário da Constituição de 1988, o regime geral de previdência social era absolutamente distinto do regime próprio. Este último destina-se aos titulares de cargos públicos efetivos, é característico do regime estatutário; o primeiro destina-se aos empregados privados, pertence ao regime celetista. A aposentadoria no regime geral de previdência é muito similar ao benefício de um contrato de seguro, pois em um seguro de vida o beneficiário tem direito ao valor do seguro em decorrência das contribuições pagas pelo contratante. Analogamente, o aposentado tem direito à aposentadoria por ter contribuído para o sistema previdenciário durante sua vida profissional. Ao revés, o regime próprio, no texto originário, não era contributivo, já que o servidor público não recebia a aposentadoria por ter contribuído, vale dizer, por ter pago as contribuições respectivas, mas por ter exercido a função.

Para entender a diferença entre os regimes é fundamental perceber a diferença entre o exercício profissional público e o privado.⁵ O último dá-se no âmbito da liberdade; por consequência, é assegurado ao empregado privado a possibilidade de enriquecer. Em contrapartida, não se assegura a ele o direito a uma aposentadoria equivalente à sua remuneração; assegura-se o mínimo vital e, por isso, vigora um teto para os benefícios previdenciários. Quer dizer: o empregado privado tem a possibilidade de enriquecer durante sua vida profissional; paralelamente, deve contribuir para a previdência social e ter assegurada uma aposentadoria que lhe garanta o mínimo vital.

Já em relação ao profissional da Administração tudo é diferente, pois quando opta por assumir um cargo público ele abdica da possibilidade de enriquecer. A Constituição impõe um teto remuneratório, de modo que, por mais que estude, por mais que se destaque, o servidor receberá, no máximo, o teto constitucional. Em contrapartida, porém, a Constituição assegurava ao servidor a estabilidade remuneratória, e, como desdobramento dela, ao se aposentar, o direito de continuar recebendo o valor integral de sua remuneração. Em outras palavras, para quem optasse por ser um profissional da Administração, um servidor público, exigia-se que abdicasse radicalmente da possibilidade de enriquecimento, mas, em contrapartida, garantia-se a ele uma estabilidade remuneratória, ou seja, assegurava-se ao servidor da Administração, caso continuasse no cargo, o recebimento da respectiva remuneração até o final de sua vida. O regime geral de previdência era contributivo e sujeito a um teto, o regime próprio de previdência não era contributivo

⁵ Sobre o tema veja-se: MARTINS, Ricardo Marcondes. Reforma da previdência e servidores públicos: uma sucessão de catástrofes. In: *Revista Colunistas de Direito do Estado*, n. 334, 23.02.2017. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/ricardo-marcondes-martins/reforma-da-previdencia-e-servidores-publicos-uma-sucessao-de-catastrofes>. Acesso em: 11 abr. 2019.

nem sujeito a teto, e isto tendo em vista as diferenças abissais entre a profissão privada e a profissão pública. Em suma: no regime próprio a aposentadoria era uma prerrogativa do cargo decorrente do princípio da estabilidade remuneratória.

Feita esta diferenciação, é mister indagar: era lícita a cassação da aposentadoria antes das reformas constitucionais? Trata-se de uma sanção disciplinar e, como toda sanção, deve respeitar a proporcionalidade.⁶ É de evidência solar que a cassação de aposentadoria, mesmo em um regime não contributivo, viola, regra geral, a proporcionalidade. Nos termos explicados, ao optar por assumir um cargo público o servidor faz uma escolha profissional de graves consequências, uma vez que abdica, por mais que estude, por mais que se esforce, de enriquecer; receberá, no máximo, o teto constitucional. Faz a escolha em decorrência das prerrogativas do cargo, dentre elas, por evidente, do assegurado recebimento do valor da remuneração até o final de seus dias. Se em um determinado momento de sua vida profissional o servidor praticar falta grave, estará sujeito à pena de demissão. É razoável que esta pena desconsidere todo o período trabalhado para a Administração no regime estatutário? Evidente que não, já que o rompimento do vínculo não pode apagar, para fins previdenciários, todo o período trabalhado. O entendimento contrário, mesmo antes das reformas, era equivocado, pois importava em uma sanção obviamente desproporcional.

A esta regra impõem-se exceções. Imagine-se que a demissão tenha decorrido do fato de o servidor não ter trabalhado, porque era um “servidor fantasma”. Neste caso, não é desproporcional a desconsideração, para fins previdenciários, de todo o período em que o “fantasma” esteve vinculado à Administração, período em que ele, no caso, não trabalhou. Ademais, suponha-se que durante todo o tempo de serviço o servidor tenha atuado ilicitamente. Ora, se durante todo o período profissional houve má conduta do servidor é também proporcional que a demissão seja acompanhada da desconstituição para fins previdenciários de todo o tempo de serviço.

Afora as citadas hipóteses, a demissão do servidor não pode, sob pena de afronta à proporcionalidade, desconsiderar, para fins previdenciários, o período trabalhado. Se o servidor, mesmo no regime próprio não contributivo, foi demitido e, posteriormente, vinculou-se ao regime geral, deve computar-se, em relação às exigências para o recebimento de aposentadoria no regime geral, o período trabalhado como período já cumprido. Em suma: a cassação da aposentadoria, no regime próprio, quando a aposentadoria era considerada uma prerrogativa do cargo, regra geral, era inconstitucional por manifesta ofensa à proporcionalidade.

⁶ Sobre a aplicação da proporcionalidade às sanções administrativas em geral veja-se, por todos: MELLO, Rafael Munhoz de. *Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador*: as sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 173 et seq.

3 Regime de previdência de servidores após as reformas constitucionais e cassação de aposentadoria

Como já antecipado, as Emendas nº 3/1993, nº 20/1998 e nº 41/2003 alteraram drasticamente o regime próprio de previdência, aproximando-o do regime geral. Quem melhor expôs a teoria da reforma constitucional foi o Ministro Carlos Ayres Britto, em sua obra *Teoria da Constituição*.⁷ Etimologicamente, “reformular” é “dar melhor forma”, de modo que quem se propõe a reformar, não se propõe a destruir, modificar substancialmente, mas tão somente a corrigir um defeito, a reparar. Por isso, em uma absoluta síntese, reformas constitucionais só são válidas quando reforçam o programa constitucional originário.⁸

As prerrogativas atribuídas pelo constituinte originário ao regime estatutário, ao contrário do que muitos defendem, não são privilégios arbitrários, mas exigências necessárias para imunização dos profissionais da Administração às malévolas influências políticas e econômicas. Como bem elucida Celso Antônio Bandeira de Mello, estas regras equivalem na função administrativa ao que as imunidades parlamentares e os predicamentos da Magistratura são para, respectivamente, a função legislativa e a função jurisdicional.⁹ Sem o asseguramento das prerrogativas aos seus profissionais, os deveres impostos à Administração, no *caput* do art. 37 da CF/1988, tornam-se mera retórica. Para que haja adequado respeito à legalidade, à moralidade, à impessoalidade, o constituinte, sabiamente, assegurou a estabilidade remuneratória aos servidores públicos e, por força dela, o direito ao recebimento do valor da remuneração, como prerrogativa do cargo, até o fim da vida. Esclarecida a íntima relação entre as regras constitucionais do regime estatutário e o Estado de Direito, percebe-se que o aviltamento delas, empreendido pelo reformador da Constituição, foi ilícito.¹⁰ Por tudo isso, a transformação do regime próprio em um regime contributivo violou os limites ao poder de reforma. Logo, em relação a este tema, as Emendas nº 3/1993, nº 20/1998 e nº 41/2000 são inconstitucionais.

Sem embargo, não é este, infelizmente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A Corte vem adotando uma postura bastante reverente ao Poder Reformador. Em que pese a invalidade de boa parte das emendas, dificilmente essa invalidade é reconhecida. Nesse cenário, o regime estatutário foi transfigurado com o beneplácito dos Tribunais Superiores. Por conseguinte, é mister

⁷ AYRES BRITTO, Carlos. *Teoria da Constituição*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, passim.

⁸ Sobre os limites implícitos ao poder de reforma veja-se: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Regulação administrativa à luz da Constituição Federal*. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 71-81.

⁹ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Servidores públicos: aspectos constitucionais. In: *Estudos de Direito Público – Revista da Associação dos Advogados da Prefeitura do Município de São Paulo (EDP)*, São Paulo, ano IV/V, n. 8, p. 81-92, jul.-dez. 1985 e jan.-jul. 1986, p. 84.

¹⁰ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. *Estudos de direito administrativo neoconstitucional*. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 161-168.

examinar a tese fixada pelo STJ sobre a validade da cassação de aposentadoria partindo-se do pressuposto de que as alterações do regime próprio da previdência foram válidas. Se a cassação da aposentadoria, antes das alterações, violava, regra geral, a proporcionalidade, após as reformas passou a configurar um manifesto atentado à moralidade.

Nesse sentido, já se manifestaram vozes respeitáveis. Mauro Roberto Gomes de Mattos observa que, uma vez exigido o custeio da aposentadoria pelo servidor, sua cassação configura verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da Administração.¹¹ Diante da imposição da sanção, argumenta, de duas, uma: ou se devolve ao servidor todo o numerário relativo às contribuições, devidamente corrigido, ou se mantém o ato jurídico perfeito da aposentação.¹² A aclamada administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro manifesta-se em sentido unívoco.¹³ Segundo ela, “sendo de caráter contributivo, é como se o servidor estivesse ‘comprando’ o seu direito à aposentadoria; ele paga por ela”. E, logo em seguida, conclui: “O direito à aposentadoria, como benefício previdenciário de natureza contributiva, desvincula-se do direito ao exercício do cargo”.¹⁴

Se antes a cassação importava em afronta à proporcionalidade, agora importa em enriquecimento ilícito e, pois, em grave imoralidade administrativa. Antes, a cassação poderia ser válida se o servidor fosse fantasma ou se durante todo o tempo de serviço praticasse faltas funcionais; agora, nem nestas situações mostra-se justificada a cassação. Há, pois, uma desvinculação entre o exercício funcional e a obtenção da aposentadoria. Esta decorre do fato de o servidor ter contribuído durante certo período de tempo e não do fato de ter exercido a respectiva função. Somente se houve fraude nos requisitos exigidos para aposentação, como a contagem de tempo de serviço, mostra-se válida a cassação, e isso se a fraude ainda não tiver sido atingida pela prescrição. O caráter contributivo do regime previdenciário impõe a autonomia entre as relações jurídicas, uma vez que a aquisição da aposentadoria e o exercício funcional são regidos por regimes jurídicos distintos. Como bem observa Maria Sylvia Zanella Di Pietro, se um empregado privado é demitido por justa causa, a sanção não atinge sua relação previdenciária.¹⁵

Como bem argumenta o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a cassação não importa apenas na violação da proibição do enriquecimento sem causa e, pois, na imoralidade administrativa, mas também no aviltamento da dignidade da pessoa

¹¹ MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. *Lei n. 8.112/90: interpretada e comentada*. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 884.

¹² Idem, *ibidem*.

¹³ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Cassação de aposentadoria é incompatível com regime previdenciário dos servidores. In: *Revista Consultor Jurídico - Interesse público*, 16.04.2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-abr-16/interesse-publico-cassacao-aposentadoria-incompativel-regime-previdenciario-servidores>. Acesso em: 21 maio 2017.

¹⁴ Idem, *ibidem*.

¹⁵ Idem, *ibidem*.

humana. Se o servidor já estiver aposentado, já com idade avançada, dificilmente conseguirá trabalhar pelo período necessário para obter uma aposentadoria pelo regime geral. Cassar sua aposentadoria é condená-lo a uma velhice sem condições materiais mínimas para se manter.¹⁶ Com absoluto acerto, assevera o citado Ministro: “Não se pode conceber como justa uma penalidade que retira a fonte de subsistência do cidadão aposentado”. Logo em seguida, explica com precisão cirúrgica:

[...] a aplicação de uma pena que deveria servir para o afastamento de pessoa não apta para o serviço público acaba por transformar a vida daquele sobre o qual se lança o ato de cassação de aposentadoria, uma das mais cruéis sanções, na verdade, a mais cruel de todas, uma vez que praticamente inviabiliza a reconstrução de uma vida digna, tendo em vista a exaustão física, o esmorecimento das forças da mente e do espírito, quando o corpo já se curva resignado no rumo da terra que em breve o vai receber.¹⁷

O argumento do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho demonstra a manifesta desproporcionalidade da sanção e, nos termos aqui defendidos, aplicava-se mesmo antes da alteração do regime próprio.

4 Não vinculação a precedente jurisprudencial equivocado

O não reconhecimento pelo Judiciário da invalidade da sanção administrativa de cassação de aposentadoria é, por todos os motivos expostos, um erro jurídico manifesto. Tudo leva a crer que, hoje, se fundamenta apenas e tão somente no apego aos precedentes. Na *civil law*, deve-se reconhecer, os precedentes judiciais geram uma vinculação, ainda que bem menor do que na *common law*. Os magistrados não podem alterar suas próprias orientações jurídicas, sem o exercício do ônus argumentativo. Trata-se de uma mera decorrência do que Chaïm Perelman e Olbrechts-Tyteca chamam de “princípio da inércia”, segundo o qual uma decisão, uma vez tomada, só pode ser alterada por razões suficientes.¹⁸ Em dois casos – segundo a doutrina pacífica – está o Poder Judiciário autorizado a afastar um precedente: a) quando o novo caso apresentar peculiaridades que justifiquem o afastamento do precedente, tendo em vista as circunstâncias à luz das quais ele foi estabelecido; b) quando novos argumentos levarem à conclusão de que o precedente é equivocado.¹⁹

¹⁶ STJ, Primeira Seção, MS 19.197/DF, j. 23.11.16, DJe 01.12.2016, p. 19.

¹⁷ Idem, p. 24.

¹⁸ PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. *Tratado da argumentação: a nova retórica*. Trad. de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 120.

¹⁹ Nesse sentido, por todos: CLÉRICO, Laura. *El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional*. Buenos Aires: Eudeba, 2009, p. 194; MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios formais. In: FERNANDES, Felipe Gonçalves (Org.). *Temas atuais de direito administrativo*. São Paulo: Intelecto, 2016, p. 32.

Os dois motivos estão presentes. Por um lado, a alteração empreendida pelas reformas constitucionais consiste em circunstância normativa superveniente impositiva da revisão do precedente fixado à luz do texto originário, em que a aposentação, no regime próprio, era uma prerrogativa do cargo decorrente do princípio da estabilidade remuneratória. Por outro lado, o precedente assentou-se em um grave equívoco hermenêutico, já que a sanção de cassação viola, às escâncaras, tanto a proporcionalidade como a dignidade do servidor. Logo, não basta ao Judiciário dizer que a cassação deve ser mantida apenas porque há precedentes nesse sentido. Se os precedentes são frutos de má interpretação, se levam a injustiças aberrantes, como no caso ora examinado, cabe ao Judiciário evitar sua perpetuação corrigindo o equívoco.²⁰

Por tudo isso, espera-se que o Superior Tribunal de Justiça revogue a tese ora comentada. A cassação de aposentadoria, mesmo à luz do texto originário da CF/1988, ressalvadas as hipóteses de não exercício funcional (“servidor fantasma”) ou de prática de faltas funcionais durante todo o tempo de serviço, é desproporcional. Caso seja considerada válida a alteração do regime próprio da previdência, o caráter contributivo a ele atribuído reforça a inconstitucionalidade, pois, havendo contribuição, a sanção viola tanto a proibição de enriquecimento sem causa como a moralidade administrativa. O caráter contributivo exige a dissociação dos regimes jurídicos do exercício funcional e do recebimento do benefício, de modo que a cassação só é admissível se comprovada ilicitude na configuração dos pressupostos para o recebimento do benefício, por exemplo, a fraude na contagem do tempo de serviço, mas, mesmo neste caso, a apuração do ilícito deve dar-se antes da ocorrência da prescrição. Em suma, espera-se que o STJ altere a tese, consagrando o entendimento diametralmente contrário de que “é ilícita a cassação de aposentadoria de servidor público, ainda mais considerando o caráter contributivo do benefício previdenciário”.

5 Conclusões

1. O Estatuto dos Servidores da União prevê a sanção de cassação de aposentadoria, previsão repetida em praticamente todos os estatutos estaduais e

²⁰ Duas ações no STF pleiteiam o reconhecimento da inconstitucionalidade da cassação de aposentadoria prevista no inciso IV do art. 127 e no art. 134, ambos do Estatuto dos Servidores Públicos da União (Lei nº 8.112/1990). A primeira é a ADI 4882, proposta em 20.11.12 pela Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal – Anfip, e distribuída ao Min. Gilmar Mendes. A segunda é a ADPF 418, proposta em 28.07.16, pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, e distribuída ao Min. Teori Zavascki. Espera-se que o STF, no julgamento de ambas as ações, corrija o equívoco e reconheça, pelos motivos aqui explicitados, a inconstitucionalidade da sanção de cassação de aposentadoria.

municipais. Há firme jurisprudências do STF e do STJ em prol da constitucionalidade da referida sanção, fator que levou o STJ a editar a tese de jurisprudência nº 10, referente aos servidores públicos.

2. No texto originário da CF/1988, o regime de aposentadoria dos servidores públicos era não contributivo, em decorrência do princípio da estabilidade remuneratória. Mesmo neste regime, a sanção de cassação de aposentadoria era, regra geral, inconstitucional por violação da proporcionalidade.

3. A desproporcionalidade deve ser afastada quando durante todo o regime funcional do servidor ou em boa parte dele sua atuação tiver sido ilícita. Se durante todo o período profissional houve má conduta do servidor ou até inexistência de trabalho, hipótese dos chamados “servidores fantasmas”, deve ser proporcional que a demissão seja acompanhada da desconstituição para fins previdenciários de todo o tempo de serviço.

4. As Emendas nº 3/1993, nº 20/1998 e nº 41/2000 transformaram o regime próprio de previdência dos servidores em um regime contributivo. Apesar de, cientificamente, estas emendas serem inconstitucionais, por violação dos limites ao poder de reforma, o STF não reconheceu a invalidade, em desastroso equívoco. Diante do caráter contributivo do regime previdenciário, a cassação de aposentadoria, que já era desproporcional, tornou-se um grave vilipêndio, acintosamente imoral, à esfera jurídica dos servidores.

5. Os dois motivos que justificam a revisão de precedentes judiciais estão presentes no caso da decisão que considerou válida a cassação de aposentadoria de servidores públicos. As reformas constitucionais são questões supervenientes que justificam a superação do entendimento anterior. Ademais, há fartos argumentos em prol do manifesto equívoco hermenêutico que o ampara. Já passou da hora de os Ministros do STJ superarem o erro e alterarem a tese nº 10, substituindo-a pela seguinte: “é ilícita a cassação de aposentadoria de servidor público, ainda mais considerando o caráter contributivo do benefício previdenciário”.

Public servants' pension revocation

Abstract: The Supreme Court (STF) and the Superior Court of Justice (STJ) in Brazil have adopted the stance that revoking public servants' pension, as a means of sanction, is valid. The Constitution's original text on the specific legal framework applicable to public servants' pension provided for a non-contributory system, as a consequence of the principle of immutable, or stable, compensation; nevertheless, the sanction, as a rule, violated the proportionality principle. Following constitutional reforms, and the unconstitutional conversion of the specific framework into a contributory framework, the sanction proved to be an utterly immoral violation of the public servants' legal status. The court precedent, relying on a disastrous hermeneutical mistake, is unable to prevent the correction of said stance, so that justice be made.

Keywords: public servants, revoked pension, public servants' pension specific framework, court precedents

Referências

- AYRES BRITTO, Carlos. *Teoria da Constituição*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Servidores públicos: aspectos constitucionais. In: *Estudos de Direito Público – Revista da Associação dos Advogados da Prefeitura do Município de São Paulo (EDP)*, São Paulo, ano IV/V, n. 8, p. 81-92, jul.-dez. 1985 e jan.-jul. 1986.
- CLÉRICO, Laura. *El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional*. Buenos Aires: Eudeba, 2009.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Cassação de aposentadoria é incompatível com regime previdenciário dos servidores. In: *Revista Consultor Jurídico - Interesse público*, 16.04.2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-abr-16/interesse-publico-cassacao-aposentadoria-incompativel-regime-previdenciario-servidores>. Acesso em: 21 maio 2017.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. Reforma da previdência e servidores públicos: uma sucessão de catástrofes. In: *Revista Colunistas de Direito do Estado*, n. 334, 23.02.2017. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/ricardo-marcondes-martins/reforma-da-previdencia-e-servidores-publicos-uma-sucessao-de-catastrofes>. Acesso em: 21 maio 2017.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. *Regulação administrativa à luz da Constituição Federal*. São Paulo: Malheiros, 2011.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. *Estudos de direito administrativo neoconstitucional*. São Paulo: Malheiros, 2015.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios formais. In: FERNANDES, Felipe Gonçalves (Org.). *Temas atuais de direito administrativo*. São Paulo: Intelecto, 2016.
- MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. *Lei n. 8.112/90: interpretada e comentada*. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012.
- MELLO, Rafael Munhoz de. *Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 1988*. São Paulo: Malheiros, 2007.
- PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. *Tratado da argumentação: a nova retórica*. Trad. de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

MARTINS, Ricardo Marcondes. Cassação de aposentadoria de servidores públicos. *Revista Internacional de Direito Público – RIDP*, Belo Horizonte, ano 4, n. 06, p. 9-18, jan./jun. 2019.

Recebido em: 25.03.2019

Aprovado em: 10.04.2019

Received in: 03.25.2019

Approved in: 04.10.2019

